

SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O‘RNI

САХИБКИРАН АМИР ТЕМУР И ЕГО МЕСТО ВО МИРОВОЙ ИСТОРИИ

SAHIBQIRAN AMIR TEMUR AND HIS PLACE IN WORLD HISTORY

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Turg‘unova Mubinaxon To‘ychiboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk tarixiy shaxs, buyuk sarkarda—Amir Temurning hayoti: bolalik va yoshlik yillari hamda jahon tarixi silsilasida, xususan, Turkiston xalqlari tutgan o'rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Sohibqiron, renessans, sarkarda, Zuhal va Mushtariy.

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни великого исторического деятеля, великого полководца Амира Темура: его детстве и юности, а также месте туркестанского народа в ряду мировой истории.

Ключевые слова: Сахибкиран, Возрождение, военачальник, Зухал и Муштари.

Abstract: This article talks about the life of the great historical figure, the great general, Amir Temur: his childhood and youth, and the place of Turkestan people in the series of world history.

Key words: Sahibqiran, renaissance, warlord, Zuhal and Mushtari.

Tarixga nazar tashlasak, har asrning eng kuchli davlatlari va eng buyuk shaxslari bo‘lgan. Ammo, Amir Temur va temuriylar davlati 14-asrda balki, butun jahon tarixida muhim o‘rin egallaydi. Jahon mamlakatlari adiblari, Yevropalik olimlar va yozuvchilar Amir Temur to‘g‘risida juda ko‘plab tarixiy - ilmiy va badiiy asarlar yaratdilar. Buyuk Sohibqiron faqat o‘z ona tuprog‘ida to O‘zbekiston davlat mustaqilligiga erishgunga qadar qadr - qimmat topmadi, e‘zozlanmadi, zamonasozlik tufayli uning tarixiy roliga yetarli baho berilmadi, aksincha uning tarixdagi mavqei kamsitilib kelindi. Faqat O‘zbekiston davlat mustaqilligining qo‘lga kiritilishi xalqimizning tom ma‘nodagi haqiqiy tarixini yaratish uchun sharoit tug‘dirdi, shu jumladan, ulug‘ Sohibqironning serqirra va boy tarixini odilona va bo‘yoqlarsiz yaratish, o‘rganish imkoniyatini vujudga keltirdi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom

Karimovning ulug' vatandoshimizga nisbatan e'tibori ham katta ahamiyat kasb etdi. "Bu siymo mard, tanti, halol va g'ayratli xalqimizni birlashtirishda, imon-oqibatli bo'lishda, qudratli kelajagimizni qurishda bizga yangi-yangi kuch-quvvat va shijoat bag'ishlaydi". Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti.

Amir Temur hijriy 736 - yil (milodiy 1336-yil 9-aprel) da Qashqadaryo vohasining Shahrisabz (Kesh) bekligiga qarashli Xo'ja Ilg'or qishlog'ida, barlos urug'ining boshlig'i bo'lgan Tarag'ay xonadonida tavallud topgan. Amir Temur "Sohibqiron" nomi bilan mashhur edi. Ikki sayyora - Zuhal bilan Mushtariyning yaqinlashuvi (qironi) davrida dunyoga kelgan o'g'ilgina shunday nomni olishga musharraf bo'lgan. Bu ikki yulduzning yaqinlashuvi har sakkiz yuz yilda takrorlanadi. Bunday kunda tug'ilganlar dunyoda uchta bo'lgan: Iskandar Zulqarnayn, Muhammad alayhis - salom va undan sakkiz yuz yil keyin tug'ilgan Amir Temurdir. "Xalq so'zi" ro'znomasining 1994-yil, 28-oktabr sonida O'tkir Hoshimovning "Temurning o'zi yozgan asar" maqolasi bosildi. Unda Amir Temurning o'z qo'li bilan yozilgan "Men - fotih Temur" kitobi topilganligini e'lon qilinadi. Jami 900 betdan iborat bo'lgan bu kitobda Amir Temurning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lgan bir voqea hikoya qilinadi.

Temur yoshligidan yaxshi ta'lim va tarbiya oladi. "Men-fotix Temur" dagi ma'lumotlarga qaraganda, sohibqiron janglarda 172 marta jarohatlangan ekan. Temur o'zining "chapaqayligi" xususida asar boshida qiziq bir voqeani hikoya qiladi "Kichkina bolaligimda onamdan eshitgan va hayolimda qolgan bir gap bor. Onam menga qarab: "voy, bu bola chapaqay ekan", dedilar". Ana shu voqeadan so'ng bo'lajak sohibqiron ikkala qo'lida ham birdek husnixat yozish bilan shug'ullangani, har ikkala qo'li bilan bir xilda qilich chopganini yozadi.

Samarqand Amir Temur davlatining poytaxtiga aylantirilgach, o'sha yilning yozida saroy devori va qal'asi tiklanib, saroy va binolar qilinadi. Yigirma yil (1371-1390) mobaynida Mo'g'ulistonga yetti marta yurish qilib, mo'g'ul hukmdorlari Anqoto'ra va Qamariddin ustidan g'alaba qozonadi. Shu zaylda, Amir Temur Movarounnahr va Xorazmda ichki tarqoqlik va o'zaro nizolar hamda Mo'guliston tomonidan bo'layotgan tazyiqlarga chek qo'yib, ushbu hududda yashovchi turli millat va elat xalqlarini yagona davlatga birlashtirdi. Bu tashqari Amir Temur bu yillar mobaynida 1380-1381 yillarda Eronni va Xirotni, 1382-1385 yillarda Nishopur, Mozandaron, Seiston, Astrobod, Isfaxon, Sheroz (fors poytaxti), Iroq, 1386-1387 yillarda G'ilon, Ozarbayjon, Armaniston va Gurjistonni bosib oladi.

Tarag'ay kunlarning birida g'alati tush ko'radi. Tushida bir nuroniy odam qo'lga qilich tutqazadi. Islomga e'tiqodi kuchli bo'lgan Tarag'ay ertasiga bomdod namozidan keyin tutingan piri shayx Zayniddin ko'rgan tushining ta'birini so'raydi. Shayx unga "sen o'gil ko'rasan, bu o'g'lon dunyoni zabt etadi", deydi. Chindan ham oilada o'g'il farzand dunyoga keladi. Tarag'ay yana shayx Zayniddinning huzuriga boradi. Bu paytda Qur'oni Karimning "Mulk" surasini o'qib o'tirgan bo'ladi. Tarag'ay kirib

kelganida shayx "Tamuru"(uzluksiz harakat) degan so‘z ustida to'xtaydi va "o‘g‘linga Temur deb ism qo‘ygin " deya fatvo beradi.

Amir Temurning yoshligi Keshda kechdi. Yetti yoshga to'lgach, otasi uni o'qishga berdi. Uning maktabdagi ustoz Mulla Alibek domla bo'lgan. Temurning o'zi maktabdorlik davrini eslab yozadi: "Men yetti yoshga to'lganimda meni madrasaga topshirishdi va qo'limga so'zlar jadvalini tutqazishdi; Men o'qiy boshladim va erishgan muvaffaqiyatlarimdan g'oyat sevinchga to'ldim. Men to'qqiz yoshga to'lganimda besh vaqt namozni o'rgandim va maktabdagi maktabdagi barcha o'quvchilarga boshliq bo'lib oldim". Amir Temur yoshlik chog'laridanoq maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan nishonga o'q uzish boshqa turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. Amir Temur tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda faxmlab oladigan inson bo'lgan. Shu tufayli o'spirinlik chog'laridayoq atrofiga tengqurlari orasidan sadoqatli do'stlarni jalb qila olgan. Uning atrofiga bolalikdagi do'stlari va maktabdoshlari (Abbos Bahodur, Jahonshohbek, Idiku Temur, Sayfuddinbek, Hindushoh Karkara) to'planishib, birgalikda mashqlar qilar, musobaqalarda ishtirok etishar, asta - sekin navkar bo'lishib va harbiy guruhga birlashib, harbiy bo'linma sifatida shakllana borgan. Keyinchalik ular Amir Temur qo'shinida lashkarboshilik darajasigacha ko'tarilganlar. Sohibqiron Amir Temur 17 yoshga to'lganida otasining butun mol-mulki va davlatini o'zi mustaqil boshqara boshlagan. (Amir Temurning otasi Qashqadaryo vohasining begi - amiri, ya'ni harbiy boshlig'i bo'lgan). Temur yoshligidanoq juda tadbirkor, ishning ko'zini biladigan odam bo'lgan. U ayniqsa, boshqaruvning nozik, ko'pchilik uchun tushunish qiyin bo'lgan sirlarini yaxshi o'zlashtiradi. Amir Temurda davlatga, harbiy ishlarga bo'lgan qiziqish juda erta uyg'ondi. U jismonan juda baquvvat bo'lgan. Sharqona kurash va mushtlashish usullarini puxta egallagan. Chavandozlik uning eng yaxshi ko'rgan mashqi bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, "Temuriylar davri renessansi" ning poydevorini qo'ydi.

Amir Temur o'zining ilk harbiy yurishlarini qo'l ostidagi navkarlari bilan viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan, ularning o'zaro janglarida qatnashib jasorat ko'rsatgan, janglarda chiniqqan, harbiy mahorati oshgan. Dong'i butun Qashqadaryo vohasiga yoyilgan Amir Temurning aql-u zakovati, shijoati va shuxrati uni Movarounnahrning nufuzli amirlaridan biri bo'lgan amir Hizr Yasovuriy va amir Qozog'on bilan yaqinlashtiradi. Manbalarda yozilishicha, otasi Amir Temurni Hoju Barlosning qizi Nurmushk og'oga, so'ngra Amir Husaynning singlisi, Qozog'onning qizi Uljoy Turkon og'oga uylantiradi. Keyingi nikoh tufayli Amir Temur va Balx hokimi amir Husayn o'rtasida ittifoq yuzaga kelib, ular birgalikda mog'ullarga qarshi kurashadilar. Amir Temurning Movarounnahrni birlashtirishdagi harakati XIV-asrning

60-yillaridan boshlangan. XIV-asrning 50-yillari oxiriga kelib, Movarounnahrda amirlarning o'zaro kurashi kuchayib, amir Qozog'on o'ldiriladi. Mamlakatda siyosiy parokandalik avjiga chiqib, og'ir tanglik sodir bo'ladi. Xondamirning "Habib us-siyar" kitobida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, ulus o'nga yaqin mustaqil beklklarga bo'linib ketadi. Samarqand viloyatida amir Bayon sulduz, Keshda amir Hoji barlos, Ho'jandda amir Boyazid jaloir, Balxda Uljoy Bug'a sulduz, Shibirg'onda Muhammad 1 Xo'ja Aperdi nayman, Ko'xistonda Badaxshon shohi amir Sotilmish, Xuttalovda Kayxusrav, Hisoni Shodmon hududida amir Husayn amir Hizr Yasovuriylar o'zlarini hokimi mutlaq deb e'lon qiladi. Bu davrda Chig'atoy ulusining sharqiy qismi—Yettisuv va Sharqiy Turkistonda xonlik qilayotgan mog'ul xonlari Movarounnahrda og'ir siyosiy vaziyatdan foydalanib, bu yerda o'z hokimiyatini o'rnatishga qaror qiladi. Jeta xonlaridan Tugluk Temur va uning vorisi Ilyosxo'ja 1360-1361 va 1365 –yillarda bir necha bor Movarounnahrda bostirib kiradilar. Mo'g'ul xonlari bosqinlari va zulmiga qarshi xalq harakati boshlanadi. Biroq Movarounnahr amirlari xalqqa bosh bo'lib, mo'g'ul qo'shinlariga qarshi kurashga jur'at eta olmaydilar. Ulardan bir qismi dushman tomonga o'tadilar, bir qismi esa yurtini tark etib, o'zga yurtdan boshpana izlaydilar. O'ttiz besh yil (1370-1405) hukm surgan Sohibqiron Amir Temur Markaziy Osiyo hududlarini yagona markazlashgan davlatga birlashtirdi, Hind va Gangadan to Orol dengizgacha, Tyanshandan to Bosforgacha ulkan imperiya barpo qildi. [4] Amir Temurning amakisi, Kesh viloyatining hukmdori amir Hoji barlos Hurosonga qochadi. Mana shunday og'ir pallada siyosat maydoniga Amir Temur kiradi. Amir Temur mo'g'ullarga qarshi turish uchun kuchlar nisbati yetmasligini hisobga olib, 1360-yilning boshida Tugluk Temur tomonidan Keshga yuborilgan beklar bilan kelishadi. Sharoit taqozosi bilan xon xizmatiga o'tib, uning yorlig'i bilan o'z viloyatining dorug'asi etib tayinlanadi. Shubhasiz, bu noiojlikdan qo'yilgan siyosiy qaror strategik qadam bo'lib, bu bilan Amir Temur navbatdagi mo'g'ullar talon - tarojini oldini oladi, hamda mamlakat va xalqni falokatdan qutqargan edi. XIV-asrning 60-yillarida Movarounnahrda hukm surgan nihoyatda og'ir, siyosiy va iqtisodiy vaziyat mamlakatni birlashtirib, kuchli bir davlatni tashkil qilishni taqozo qilmoqda edi. Amir Temur tarqoq mamlakatni birlashtirishga kirishar ekan, kurashni avvalo ichki g'animlardan boshlaydi. 1370-yilning bahorida Amir Temur Husaynga qarshi jangga chiqadi. Jangda amir Husaynning qo'shinlari yengiladi. Ikki kunlik qamaldan so'ng, Balx shahri Amir Temurga taslim bo'ladi.

Amir Temur nafaqat o'zini xalqini, balki bosib mamlakatlarning xalqlarini ham qonun himoyasiga olgan. Ularni asirlik va talon tarojlikdan saqlagan.

Amir Temur davri davlatchiligimiz tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu davr madaniyati kuchli davlatchilik asosida shakllandi va Markaziy Osiyo hamda Jahonning ijtimoiy-madaniy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda mamlakatning ilm-fani, madaniyati va san'ati butunjahon svillizatsiyasiga ulkan hissa qo'shdi. [5] Amir Temur

davri XIV-asrda nafaqat o‘zbek davlatchiligi, balki butun jahon tarixida muhim o‘rin egalladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Karimov, R. Shamsutdinov, "Sohibqiron Amir Temur va uning saltanati". Andijon nashriyoti, 1995-yil.
2. "O'zbekiston milliy entsiklopediyasi " 1-jild, Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent–2000 yil.
3. Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari, Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona –2023-yil
4. Gazeta.uz sayti.
5. temurtuzuklari.uz sayti.
6. @qiziqarligеоgرافیauzz telegram kanali.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.